

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 3,
ISSUE 2

2022

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 2
2022

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Кафедры Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:
MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфондо де ла Фуэнте Эрнандес
профессор, член Европейского общества
репродукции человека и эмбриологии
Prof. Medical Director of the Instituto
Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain)

Ramašauskaitė Diana
профессор и руководитель клиники акушерства
и гинекологии при институте клинической
медицины Вильнюсского университета (Prof. Clinic
of Obstetrics and Gynecology Vilnius University Faculty
of Medicine, Latvia)

Зуфарова Шахноза Алимджановна
доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского центра репродуктивного
здоровья населения (M.D., Professor, Director
of the Republican Center for Reproductive Health)

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент, Самаркандского
Государственного медицинского университета
(Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University)

Зокирова Нодира Исламовна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
Государственного медицинского университета

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
доктор медицинских наук, профессор
Непрерывного медицинского образования
медицинского института РУДН.

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
доктор медицинских наук, профессор Бухарского
государственный медицинского института.

Окулов Алексей Борисович
доктор медицинских наук, профессор
Московского государственного
медико-стоматологического университета.

Махмудова Севара Эркиновна
доктор философии по медицинским наукам (PhD)
(ответственный секретарь)

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Boris Chertin
MD Chairman, Departments of Urology & Pediatric
Urology, Shaare Zedek Medical Center, Clinical Professor in
Surgery/Urology, Faculty of Medicine, Hebrew University,
Jerusalem. (Профессор хирургии/урологии, медицинский
факультета ивритского университета)

Fisun Vural
Doçent Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari
ve Eğitim Sorumlusu. Доцент Университета
естественных наук, учебно-исследовательской
больницы клиники акушерства и гинекологии.

Melike Betül Öğütmen
SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM Nefroloji
Kliniği idari ve Eğitim Sorumlusu.
Доцент Университета естественных наук,
учебно-исследовательской
больницы клиники нефрологии.

Аллазов Салах Алазович
доктор медицинских наук, профессор
кафедры урологии, Самаркандского
Государственного медицинского университета

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
доктор медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой №2 педиатрии с
курсом неонатологии, Самаркандского
Государственного медицинского университета

Локшин Вячеслав Нотанович
доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. НАН РК, президент Казахстанской
ассоциации репродуктивной медицины.

Никольская Ирина Георгиевна
доктор медицинских наук, профессор
ГБУ МО МОНИАГ.

Шалина Раиса Ивановна
доктор медицинских наук, профессор
кафедры акушерства и гинекологии педиатрического
факультета РНИМУ им.Н.И.Пирогова

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

- 1. Агабабян И.Р., Садикова Ш. Ш., Исmoilов Р. М.**
ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОЖИРЕНИЯ / IDENTIFICATION OF EARLY DISORDERS OF GLOMERULAR FILTRATION RATE DEPENDING ON THE DEGREE OF OBESITY/ SEMIZLIK DARAJASIGA QARAB KOPTOKCHALAR FILTRATSIYASI TEZLIGI BUZILISHLARINI ERTA ANIQLASH.....6
- 2. Амонова М.Ф.**
ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА Д У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ/VITAMIN D DEFICIENCY IN MENOPAUSA WOMEN/ MENOPAUZADAGI AYOLLARDA D VITAMINI YETISHMASLIGI.....10
- 3. Шавази Н.Н., Алимова П.Б.** СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/ CURRENT ASPECTS OF OBSTETRIC HEMORRHAGE/ AKUSHERLIK QON KETISHINING ZAMONAVIY JIHATLARI.....13
- 4. Мурадова Р.Р., Хайдаров М.М., Тураев Х. Н.**
НЕФРОТОКСИЧНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ/ NEPHROTOXICITY AS A PROBLEM OF MODERN ANTIBIOTIC THERAPY/ NEFROTOKSIKLIK - ZAMONAVIY ANTIBIOTIKOTERAPIYANING MUAMMOSI SIFATIDA.....17

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

- 1. Гиясов Ш.И., Гафаров Р.Р.**
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ГОЛЬМИЕВОЙ ЛАЗЕРНОЙ ЭНУКЛЕАЦИИ ПРОСТАТЫ – СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД/ SYSTEMATIZATION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS OF HOLMIUM LASER ENUCLEATION OF THE PROSTATE - A STANDARDIZED APPROACH/ GOLMIY LAZERLI PROSTATA BEZI ENKLEATSIYANING OPERATSIYADAN KEYINGI ASORATLARINI TIZIMLASHTIRISH – STANDARTLASHTIRILGAN YONDASHUV.....20
- 2. Даминова М.Х., Ахмеджанов И. А., Ахмеджанова Н.И., Изомиддинова М.К.**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИКО- ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS IN VARIOUS FORMS OF PYELONEPHRITIS IN CHILDREN/ BOLALARDA PIELONEFRITNI TURLI XIL SHAKLLARIDA KLINIK -LABORATOR XUSUSIYATLARNI QIYOSIY BAXOLASH.....25
- 3. Исламов Т.Ш., Ахмеджанов И. А., Ахмеджанова Н.И.**
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ/ CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF VARIOUS FORMS OF ACUTE GLOMERULONEPHRITIS IN CHILDREN/ BOLALARDA O'TKIR GLOMERULONEFRITNI TURLI XIL SHAKLLARIDA KLINIK -LABORATOR XUSUSIYATLARI.....29
- 4. Каттаходжаева М.Х., Абдуллаева Л.С., Сулейманова Н. Ж.**
ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНТРАВЕРСИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕРОДОВЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/ PRACTICAL CONTRAVERSIONS IN THE PREVENTION OF POSTPARTUM OBSTETRIC HEMORRHAGE/TUG'RUQDAN KEYINGI AKUSHERLIK QON KETISHINING OLDINI OLISHDA AMALIY QARAMA-QARSHILIKLAR.....35
- 5. Каттаходжаева М.Х., Абдуллаева Л.С., Сулейманова Н. Ж.**
ЗНАЧЕНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ПЕРЕРАСТЯЖЕНИЯ МАТКИ В ПЕРСОНИФИКАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ/ THE VALUE OF PREDICTING POSTPARTUM HEMORRHAGE IN THE SYNDROME OF UTERINE OVERSTRETCHING IN THE PERSONIFICATION OF PREVENTIVE MEASURES/ TUG'RUQDAN KEYINGI AKUSHERLIK QON KETISHINING OLDINI OLISHDA AMALIY QARAMA-QARSHILIKLAR.....39
- 6. Сайфиев Х.Х., Ахмеджанов И. А., Ахмеджанова Н.И.**
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ/IMPORTANCE OF MODERN APPROACHES IN THE DIAGNOSIS OF PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE UTERUS/ BOLALARDA UTKIR PIELONEFRITNI DAVOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUV.....43
- 7. Солеева С.Ш., Агабабян И.Р., Ярашева З.Х.**
ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА/INTERVENTIONAL MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC CORONARY HEART DISEASE/SURUNKALI KORONAR YURAK KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARNI INTERVENTSION BOSHQARISH.....46
- 8. Меликова Д.У., Бегнаева М.У.**
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ/CLINICAL FEATURES OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN CHILDREN/ BOLALARDA SURUNKALI PIYELONEFRIT KECHISHINING KLINIK JIHATLARI.....51
- 9. Ризаев Ж.А., Хусанбаева Б.А.**
ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛОЖЕННОЙ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК/ CHECKING THE EFFECTIVENESS OF THE PROPOSED TREATMENT REGIMEN FOR DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE/ SURUNKALI BUYRAK KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARDA TAVSIYA ETILGAN TISH KASALLIKLARI DAVOLASH REJIMINING SAMARADORLIGINI TEKSHIRISH.....54

10. Шаханова Ш.Ш., Рахимов Н.М., Корабев Ф.Т.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ ОСТЕОГЕННЫХ МЕТАСТАЗОВ РАКА ПОЧКИ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ/ INCREASE THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF MULTIPLE OSTEOPENIC METASTASES OF KIDNEY AND PROSTATE CANCER/BUYRAK VA PROSTATA BEZI KO'PLAB OSTEOPEN METASTAZLARIDA DAVOLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....60

11. Таниш Г. А.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА/SUMMARY MAIN CAUSES OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE/REPRODUKTIV YOSHIDAGI AYOLLARDA TUXUMDONLARNING POLIKISTOZ SINDROMI KELIB CHIQISHINING ASOSIY SABABLARINI ANIQLASH.....64

12. Умаров З.М., Каттаходжаева М.Х., Сулейманова Н. Ж.

ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА/ THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN BREECH PRESENTATION OF THE FETUS/ THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN BREECH PRESENTATION OF THE FETUS/ HOMILA CHANOG'I BILAN OLDINDA KELISHIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR AХAMIYATI.....68

УДК 618.2-005.1.1

ISSN: 2181-0990
www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Каттаходжаева Махмуда ХамдамовнаДоктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный стоматологический институт.
Ташкент, Узбекистан.**Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**Ассистент
Самаркандский Государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан**Сулейманова Нодира Жумаевна**Кандидат медицинских наук, доцент
Ташкентский государственный стоматологический институт.
Ташкент, Узбекистан.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ПЕРЕРАСТЯЖЕНИЯ МАТКИ В ПЕРСОНИФИКАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

For citation: Kattaxodjaeva Maxmuda Xamdamovna, Abdullaeva Lola Sayfullaevna, Suleymanova Nodira Jumaevna, The value of predicting postpartum hemorrhage in the syndrome of uterine overstretching in the personification of preventive measures, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2022, vol. 3, issue 2. pp.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6678074>
АННОТАЦИЯ

Проблема развития многоводия является актуальной в связи с возникающими при этом осложнениями беременности и родов, как для матери, так и для плода. Одним из наиболее опасных осложнений являются гипотонические кровотечения в послеродовом периоде, влекущие за собой увеличение материнской заболеваемости и смертности. Среди причин кровотечений многоводие, частота которого достигает 1–8% от общего пула беременных, занимает одну из ведущих позиций. Целью исследования явилось изучение особенностей клиники и морфологической структуры стенки матки при многоводии различной степени тяжести. Всё это диктует необходимость совершенствования способов профилактики гипотонических послеродовых кровотечений у женщин с многоводием.

Ключевые слова: послеродовые кровотечения, материнская смертность, гипотоническое кровотечение, аномалии инвазии плаценты, коагулопатическое кровотечение, профилактика акушерского кровотечения.

Kattaxodjaeva Maxmuda XamdamovnaDoctor of Medical Sciences, Professor
Tashkent State Dental Institute
Tashkent, Uzbekistan**Abdullaeva Lola Sayfullaevna**Assistant
Samarkand State Medical university
Samarkand, Uzbekistan**Suleymanova Nodira Jumaevna**Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Tashkent State Dental Institute
Tashkent, Uzbekistan

THE VALUE OF PREDICTING POSTPARTUM HEMORRHAGE IN THE SYNDROME OF UTERINE OVERSTRETCHING IN THE PERSONIFICATION OF PREVENTIVE MEASURES

ABSTRACT

The problem of the development of polyhydramnios is relevant in connection with the complications of pregnancy and childbirth, both for the mother and for the fetus. One of the most dangerous complications is hypotonic bleeding in the postpartum period, which leads to an increase in maternal morbidity and mortality. Among the causes of bleeding, polyhydramnios, the frequency of which reaches 1–8% of the total pool of pregnant women, occupies one of the leading positions. The aim of the study was to study the features of the clinic and the morphological structure of the uterine wall in polyhydramnios of varying severity. All this dictates the need to improve ways to prevent hypotonic postpartum bleeding in women with polyhydramnios.

Key words: postpartum hemorrhages, maternal mortality, hypotonic bleeding, placental anomalies, obstetric hemorrhage and coagulation, prevention of obstetric hemorrhage

Kattaxodjaeva Maxmuda Xamdavovna

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent davlat stomatologiya instituti

Toshkent, O'zbekiston

Abdullaeva Lola Sayfullaevna

Assistant Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Samarqand, O'zbekiston

Suleymanova Nodira Jumaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent davlat stomatologiya instituti

Toshkent, O'zbekiston

TUG'RUQDAN KEYINGI AKUSHERLIK QON KETISHINING OLDINI OLISHDA AMALIY QARAMA-QARSHILIKLAR

ANNOTATSIYA

Ko'psuvlilik rivojlanish muammosi homiladorlik va tug'ilishning ona va homila uchun yuzaga keladigan asoratlari bilan bog'liq. Eng xavfli asoratlardan biri tug'ruqdan keyingi davrda gipotonik qon ketishdir, bu esa onaning kasalligi va o'lim darajasining oshishiga olib keladi. Qon ketishining sabablari orasida homilador ayollarning umumiy sonidan 1–8% o'rnini ko'psuvlilik egallaydi. Tadqiqot maqsadi klinikaning o'ziga xos xususiyatlarini va turli darajadagi ko'psuvlilik bilan bachadon devorining morfologik tuzilishini o'rganishdir. Bularning barchasi ko'psuvlilik homilador ayollarda gipotonik tug'ruqdan keyin qon ketishining oldini olish usullarini takomillashtirish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: tug'ruqdan keyingi qon ketish, onalar o'limi, gipotonik qon ketish, platsenta invazyasi anomaliyalari, koagulopatik qon ketish, akusherlik qon ketishining oldini olish.

Актуальность. Несмотря на значительный прорыв акушерской науки и практики во второй половине 20 века и начавшемся 21 веке внедрение инновационных методов, бурное развитие фармакологической индустрии, одной из наиболее актуальных продолжает оставаться проблема акушерских кровотечений [1]. Из 550-600 тысяч материнских смертей каждая третья женщина умирает от акушерского кровотечения [2, 3, 4]. Кровотечение находится на ведущих позициях среди так называемой «большой пятерки» («big five») причин материнской смертности. При этом причина массивного акушерского кровотечения почти в 50% случаев приходится на послеродовую гипотонию матки. Главными причинами развития гипо- и атонических кровотечений может быть недостаточность ретракции миометрия и тромбообразования в сосудах плацентарной площадки, имеющей от 150 до 200 спиральных артерий. Маслякова Г.Н. (2014), в гистологических исследованиях маток, удаленных по поводу гипотонических послеродовых кровотечений неясного генеза показала, что матка не способна достаточно сократиться при опухолях, перерастяжении из-за многоплодия, многоводия, крупного плода. Считается, что нарушение сократительной функции матки связано с перерастяжением и "истощением" сократительной способности миометрия [5, 6]. При этом, остаются недостаточно изученными морфо-структурные изменения, происходящие в стенке матки при многоводии. Последние десятилетия знаменательны повсеместным увеличением частоты многоплодной беременности, что связано с расширением внедрения вспомогательных репродуктивных технологий, гормональных методов лечения бесплодия, связанных со стимуляцией овуляции. Частота многоплодия колеблется по данным разных исследователей в пределах 1,4 - 3% и имеет тенденцию увеличению в течение последних 30 лет. Процент осложнений при многоплодной беременности настолько велик, что большинство исследователей расценивают ее как патологическую. Материнская

смертность при многоплодной беременности, в целом, в 2,5 раза выше, чем при одноплодной (7). Макросомия - также одна из причин перерастяжения матки, способствующая развитию гипотонических кровотечений.

В этой связи целью исследования явилось: совершенствование способов профилактики послеродовых атонических кровотечений с учетом определения степени риска их развития.

Для выполнения поставленной цели нами проанализированы 21861 историй родов за период 2015-2018 годы женщин, родоразрешенных в родильном доме №2 г.Самарканда. Для ретроспективного анализа были отобраны 342 истории родов женщин с синдромом перерастяжения матки. Таким образом, частота данного синдрома составила 2,0 % от общего пула родов. Из числа ретроспективной группы 39 были с многоводием (11,4%), 84 с крупным плодом (23,6 %). Основную группу составили роженицы с многоплодием – 219 женщин (64%). Проспективные исследования были проведены среди 145 беременных и рожениц с синдромом перерастяжения матки, у которых были оценены факторы и степень риска послеродового гипотонического кровотечения до начала или в первом периоде родов. Контролем служили параметры 50 женщин с физиологическим течением беременности и родов. В комплекс обследования были включены традиционные методы клинического, лабораторного обследования и инструментальные методы исследования в рамках действующих клинических протоколов в акушерстве, утвержденных министерством здравоохранения Республики Узбекистан.

Оценка факторов риска и способов профилактики послеродовых гипотонических кровотечений.

После поступления в стационар и полного клинико-лабораторного, акушерского обследования и исследования по методам функциональной диагностики у каждой беременной до начала родов или в первом периоде родов были индивидуально оценены в баллах факторы риска послеродового кровотечения и все роженицы были разделены на три группы (таблица 1).

Таблица 1.

Распределение исследованных родильниц по степени риска гипотонического кровотечения

Группы риска (n=145)	Средние оценки в баллах	Способ родоразрешения	Способ профилактики кровотечения
I группа низкого риска (n=26)	3,9±0,8	Через естественные родовые пути	Медикаментозная профилактика с применением Окситоцина и Метилэргометрина

2 группа среднего риска (n=51)	9,7±3,4	Через естественные родовые пути	Медикаментозная профилактика с применением Пабала
3 группа высокого риска (n=68)	28,3±2,9	Операция кесарева сечения	Деваскуляризация матки путем перевязки трех пар сосудов

После тщательного ретроспективного анализа течения беременности и родов 342 женщин с синдромом перерастяжения матки (многоплодием, многоводием и макросомией плода) нами были выделены 16 основных факторов риска, являющиеся по отдельности или в совокупности предикторами развития кровотечения. Была проведена оценка этих факторов в баллах. Размах составлял от 0 до 2 баллов. Расчет степени риска гипотонического кровотечения в послеродовом периоде проводился по сумме баллов следующим образом:

0-5 баллов – низкая степень риска послеродового гипотонического кровотечения

6-15 баллов – средняя степень риска послеродового гипотонического кровотечения

16-32 баллов – высокая степень риска гипотонического кровотечения.

Все беременные основной группы были разделены на 3 группы по степени риска с целью решения вопроса о способах родоразрешения и способах профилактики кровотечений. В первую группу вошли 26 рожениц, у которых степень риска на гипотоническое кровотечение была оценена как низкая и в среднем составила 3,9±0,8 балла. 12 из них (46,1%) имели макросомию единственного плода. При этом предполагаемый вес их плодов колебался от 4100,0 до 4600,0 грамм. Другими факторами риска были: анемия средней тяжести у всех, параметры умеренного снижения числа тромбоцитов, преэклампсия легкой степени у 9, послеродовое кровотечение при предыдущих родах у 3 рожениц. Вторую группу составили 51 роженица, у которых риск был оценен как средний и составил 9,7±3,4 баллов. Среди пациенток второй группы 28 были двойней (54,9%), 11 с многоводием (21,6%) и 12 – с макросомией плода (23,5%). При этом сроки беременности у 22 родильниц с многоплодием колебались от 30 до 36 недель, а в 6 случаях двойни суммарные массы плодов не превышали 5500,0 гр. Вес плодов при макросомии колебался от 4250,0 до 4500,0 грамм. Случаи многоводия квалифицировались как умеренное у 8 (до 2,5 литров) и выраженное острое – у 3 (более 3 литров). Среди других факторов риска были отмечены: анемия средней и тяжелой степени (у 32 женщин), снижение показателей про- и антикоагулянтной систем, снижение количества тромбоцитов. Тяжелая преэклампсия, поддающаяся лечению, имела место в 27 случаях (52,9%). Акушерских показаний для абдоминального родоразрешения у данной группы рожениц не было, в связи с чем решено было проводить родоразрешение *per vias naturalis* с проведением мероприятий по профилактике послеродового кровотечения. 3 группу составили 68 рожениц, у которых наряду с перечисленными выше акушерскими показаниями была установлена высокая степень риска послеродового кровотечения по совокупности факторов, оцененных от 19 до 32 баллов. У всех пациенток данной группы наряду с высоким риском акушерского кровотечения были показания для оперативного родоразрешения в плановом (52,7%) или экстренном порядке (47,3%).

В родах женщин с риском на гипотоническое послеродовое кровотечение были применены различные способы профилактики. При родоразрешении через естественные родовые пути применялось активное ведение третьего периода родов и медикаментозная профилактика. При оперативном родоразрешении – хирургическая деваскуляризация матки путем перевязки трёх пар сосудов. Всем пациенткам устанавливался внутривенный катетер и роды велись «с иглой в вену».

В группе рожениц с легкой степенью риска на послеродовое атоническое кровотечение при обязательном активном ведении третьего периода родов дополнительно вводили 2 мл. (10 Ед.) Окситоцина в момент рождения плечиков. При необходимости продолжали в/в капельное введение 1 мл (5 Ед.) Окситоцина на 200

мл. физиологического раствора в послеродовом периоде. В 4 случаях на фоне умеренного перерастяжения матки у рожениц без гипертензивного синдрома после активного ведения 3 периода родов с 1 мл. Окситоцина, сразу после рождения плаценты было произведено болюсное в/м введение Метилэргометрина в дозе 0,2 мг. Среди родильниц второй группы – средней степени риска на АК также была использована медикаментозная профилактика с применением Карбетоцина (Пабал, 1 мл.-100 мкг.) болюсным в/м введением. Во время операции кесарева сечения после извлечения плода/плодов проводилось в/в медленное введение 1 мл. (5 Ед.) на 10мл. физиологического раствора и параллельно с этим проводилась деваскуляризация матки путём перевязки синтетическими рассасывающимися швами трёх пар сосудов: круглых маточных связок (lig, Rotundum), яичниковых артерий (а. Ovarica) и маточных артерий (а. Uterina). Перевязка сосудов осуществлялась на двух уровнях: первый – на 1,5-2 см. выше операционной раны матки в проекции маточных сосудистых пучков с захватом круглой маточной связки и тканей миометрия, не проникая в полость матки. Второй шов накладывался в проекции маточных углов с захватом собственной связки яичника и маточной трубы. Швы накладывались на обе стороны. Визуально – сразу же после перевязки сосудов и введения утеротоника отмечалась хорошая контракция матки и видимое уменьшение послеоперационного кровотечения. Последующие этапы операции проводились в штатном режиме, предусмотренном стандартами. Одновременно с введением утеротоников, в 70% наших наблюдений при диагностированных до родов коагуляционных нарушениях было применено в/в капельное введение транексамовой кислоты в дозе 10 мкг/кг веса. При медикаментозной профилактике ПГК с применением Окситоцина в 8 случаях отмечалось побочное действие в виде тошноты и однократной рвоты, у 2 родильниц отмечалось повышение АД до 150/100- 160/100 мм. рт. ст. на фоне преэклампсии. Этим пациенткам была усилена гипотензивная терапия. Побочных явлений при использовании Карбетоцина не наблюдалось. Эффективность профилактического воздействия медикаментозной профилактики оценивалась по степени сокращения матки в раннем послеродовом периоде и объему кровопотери. У всех родильниц отмечалась выраженная контракция матки, уменьшение размеров, плотность, четкость контуров. 4 роженицам из первой группы и 5 из второй группы было ручное обследование полости матки в связи с подозрением на неполноценность плаценты или плодовых оболочек. 6 роженицам с крупным плодом в родах произведена эпизиотомия с последующей эпизиографией. У 4 пациенток имели место трещины или разрывы 1 степени промежности и влагилица. Величина кровопотери в послеродовом периоде и первые 2 часа после родов составила в среднем по первой группе 302,5± 44,6 мл. При применении Карбетоцина- 260,8± 54,7 мл. Средняя кровопотеря во время кесарева сечения с применением утеротоников и деваскуляризацией матки составила 336,2± 99,4 мл. Для сравнения напомним, что по данным ретроспективного анализа родов женщин с синдромом перерастяжения матки без применения профилактических мероприятий кровопотеря составила в среднем 599,13±214,35. Таким образом, использованные нами медикаментозные и хирургические мероприятия по профилактике гипотонических кровотечений привели почти к двукратному снижению кровопотери в родах и раннем послеродовом периоде у женщин с синдромом перерастяжения матки.

Анализ течения послеродового и послеоперационного периода родильниц, которым были применены различные меры профилактики кровотечения в зависимости от индивидуальной степени риска ПГК, показал, что серьезных осложнений у них не

наблюдалось. Лишь в 6 случаях были признаки субинволюции матки без воспалительного процесса. Длительность пребывания в акушерском комплексе после естественных родов составила $5,3 \pm 1,2$ дней, а после кесарева сечения с перевязкой магистральных сосудов - $6,1 \pm 1,5$ дня, что в 1,3 раза меньше пребывания женщин ретроспективной группы. С целью выявления состояния маточного кровотока после перевязки магистральных сосудов нами проведено доплерометрическое исследование кровотока в сосудах матки 22 родильниц на 3 и 5 сутки после кесарева сечения. Результаты свидетельствуют об атравматичности перевязки маточных сосудов и отсутствии ишемии органа. Анализ показал, что выраженной ишемии после деваскуляризации матки не наблюдается и кровоток в динамике улучшается. Все это способствует полноценному функционированию органа в будущем.

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о необходимости до начала родовой деятельности или хотя бы с началом родов проводить оценку факторов и степени риска

возможного послеродового гипотонического кровотечения среди женщин с синдромом перерастяжения матки. Разработанная нами прогностическая шкала позволяет индивидуально оценить и дифференцировать беременных с данным синдромом с целью разработки плана родов и выбора способа профилактики кровотечения. Примененные в трех подгруппах способы медикаментозной и хирургической профилактики привели почти к двукратному снижению объема послеродовой кровопотери. Также уменьшается время пребывания в стационаре. В то же время, деваскуляризация матки во время проведения операции кесарева сечения не приводит к ишемии органа, кровоток в нем постепенно полностью восстанавливается, не нарушая в последующем менструальную и репродуктивную функцию органа. Экономическая эффективность предлагаемого способа прогнозирования и профилактики послеродовых гипотонических кровотечений у беременных с синдромом перерастяжения матки налицо и связана со снижением затрат на более длительное пребывание в стационаре и борьбе с кровотечением.

Список литературы:

1. Абдурахманова Р.К. Прогнозирование акушерских кровотечений при беременности крупным плодом // Тр. VIII съезда акушеров-гинекологов Казахстана: Тез. докл. – Алматы, 2018. - С. 16.
2. Айламазян Э.К., Кулаков В.И., Радзинский В.Е., Савельева Г.М., ред. Акушерство: национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа. - 2013. - С. 436-463.
3. Азизова Г.Д., Нажмутдинова Д.К. и соавт. Проблема оздоровления и охрана репродуктивного здоровья женщин // Узбекистан, 2016. – С. 5
4. Акушерство: национальное руководство / Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа. - 2015. - 1080 .
5. Курцер М.А., Кутакова Ю.Ю., Бреслав И.Ю. Массивные акушерские кровотечения. Современные подходы к диагностике и лечению // Плод и новорожденный как пациенты. - СПб.: ИД «Петрополис», 2015. - С. 1033-1049.
6. Курцер М.А., Бреслав И.Ю., Кутакова Ю.Ю. Гипотонические послеродовые кровотечения. Использование перевязки внутренних подвздошных и эмболизации маточных артерий в раннем послеродовом периоде // Акуш. и гин. - 2017. - №7. - С. 10.
7. Радзинский В.Е., Жуковский Я.Г., Оленева Т.В. Лечение гипотонических маточных кровотечений. Новая технология старого методы // Акушерство и гинекология. – 2015. - №1. – С. 13.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 3, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000